

TECNOCOMP+: INCLUSÃO DIGITAL NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA AMAZÔNICA

Alexandre de Souza Passos¹, José Paulo Palheta Melo¹, Ruan Carlos Pereira Barros¹, Natalia dos Santos Marinho¹, João da Mata Libório Filho².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Manicoré – NESMANI/UEA, Manicoré–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

A plataforma TECNOCOMP+ é uma ferramenta educacional voltada para a criação, gestão e reutilização de conteúdos interativos e interoperáveis, compatíveis com ambientes virtuais de aprendizagem por meio do padrão LTI (*Learning Tools Interoperability*), essa conformidade ao LTI viabiliza a ampla interoperabilidade e a liberdade de uso dos conteúdos, distinguindo a TECNOCOMP+ de sistemas fechados, pois supera a dependência de plataformas específicas e elimina as barreiras para a portabilidade e reuso de conteúdos. Desenvolvida com framework Angular, com PWA (*Progressive Web App*), a plataforma oferece um design moderno, responsivo e adaptável para *Web* e *Mobile*. Este trabalho tem como objetivo a personalização visual da TECNOCOMP+ de acordo com a identidade da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), consolidando-a como uma plataforma para ofertar cursos, ampliando o acesso ao aprendizado digital pela comunidade e simplificando a criação de conteúdos e a gestão de módulos educacionais interativos. A metodologia aplicada seguiu uma abordagem qualitativa, contemplando as etapas de diagnóstico, design e implementação, com foco na análise das necessidades visuais e estruturais da plataforma. Os resultados parciais incluem a estilização de quatro telas principais, proporcionando maior coerência visual e padronização estética. Dessa maneira, a iniciativa contribui para ampliar o alcance das ações educacionais, aproximando a comunidade do ensino digital de forma intuitiva e acessível.

Palavras-chaves: Acessibilidade; Extensão Universitária; Frontend; Identidade Visual; Plataforma Educacional.